

1. Vous êtes :

	Effectifs	% Rep.
Une femme	7631	66,5%
Un homme	3837	33,5%
Total	11468	100%

Réponses effectives : 11468 Non-réponse(s) : 48
Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : Une femme

2. Quel est votre âge?

	Effectifs	% Rep.
Moins de 18 ans	263	2,3%
Entre 18 et 20 ans	5086	44,2%
Entre 20 et 25 ans	5517	48%
Entre 26 ans et 35 ans	416	3,6%
Plus de 35 ans	213	1,9%
Total	11495	100%

Réponses effectives : 11495 Non-réponse(s) : 21
Taux de réponse : 99,8% Modalités les plus citées : Entre 20 et 25 ans; Entre 18 et 20 ans; Entre 26 ans et 35 ans

3. Etes-vous un-e étudiant-e en situation de handicap?

	Effectifs	% Rep.
Non	10654	92,8%
Oui	664	5,8%
Vous pouvez, si le souhaitez, préciser	166	1,4%
Total	11484	100%

Réponses effectives : 11484 Non-réponse(s) : 32
Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Non

4. Vous pouvez, si le souhaitez, préciser :

	Nb Occurrences	% Rep.
Dyslexie	31	19,4%
handicap	19	11,9%
dyslexique	16	10%
dysorthographe	9	5,6%
Trouble	9	5,6%
chronique	8	5%
Dépression	7	4,4%
Dyspraxie	7	4,4%
Maladie	7	4,4%
anxiété	6	3,8%
...	297	185,6%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 160
Taux de réponse : 96,4%

Non-réponse(s) : 6
Corpus (nombre total de mots) : 608 ; Lexique (nombre de mots différents) : 210 ; Mot le plus cité : Dyslexie

5. Vous vivez :

	Effectifs	% Rep.
Seul	9647	85,2%
En couple sans enfant	1439	12,7%
En couple avec enfants à charge	201	1,8%
Seul avec enfants à charge	38	0,3%
Total	11325	100%

Réponses effectives : 11325
Taux de réponse : 98,3%

Non-réponse(s) : 191
Modalité la plus citée : Seul

6. Depuis le confinement, pour faire vos études ou suivre votre formation, vous vivez:

	Effectifs	% Rep.
En Cité Universitaire	754	6,6%
Chez vos parents	6092	53%
En colocation avec d'autres étudiants	959	8,3%
En location temporaire	792	6,9%
En Internat	35	0,3%
Chez vous	2582	22,5%
Autres	282	2,5%
Total	11496	100%

Réponses effectives : 11496 Non-réponse(s) : 20
 Taux de réponse : 99,8% Modalités les plus citées : Chez vos parents; Chez vous; En colocation avec d'autres étudiants

7. Etes-vous boursier ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	4841	42,2%
Non	6637	57,8%
Total	11478	100%

Réponses effectives : 11478 Non-réponse(s) : 38
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Non

8. Avez-vous besoin de financer vos études avec un "job étudiant"?

	Effectifs	% Rep.
Oui	2212	19,3%
Non	8373	72,9%
Non, je suis rémunéré-e dans le cadre de ma formation	896	7,8%
Total	11481	100%

Réponses effectives : 11481 Non-réponse(s) : 35
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Non

9. Pendant cette période d'enseignement à distance, avez-vous pu maintenir cette activité professionnelle?

	Effectifs	% Rep.
Oui	1108	50,4%
Non	1091	49,6%
Total	2199	100%

Réponses effectives : 2199 Non-réponse(s) : 13
 Taux de réponse : 99,4% Modalité la plus citée : Oui

10. Comment jugez-vous vos conditions matérielles actuelles de travail à distance (possibilité d'isolement, extérieur, confort, connexion...)?

	Effectifs	% Rep.
Précaires	1048	9,1%
Acceptables	5866	51,1%
Privilégiées	4563	39,8%
Total	11477	100%

Réponses effectives : 11477 Non-réponse(s) : 39
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Acceptables

11. De façon générale, vous vous considérez comme une étudiant-e d'un niveau :

	Effectifs	% Rep.
Très bon	966	8,4%
Plutôt bon	5996	52,2%
Passable	3944	34,4%
En difficulté	574	5%
Total	11480	100%

Réponses effectives : 11480 Non-réponse(s) : 36
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Plutôt bon

12. Dans quel établissement du supérieur étudiez-vous ? (indiquez son nom)

	Nb Occurrences	% Rep.
Université	4901	43,8%
Bourgogne	1928	17,2%
Orleans	1683	15%
Dijon	1102	9,8%
Caen	1001	8,9%
Iut	971	8,7%
UFR	789	7%
AIX	766	6,8%
INSA	752	6,7%
Marseille	695	6,2%
...	12795	114,3%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 11198 Non-réponse(s) : 318
 Taux de réponse : 97,2% Corpus (nombre total de mots) : 35041 ; Lexique (nombre de mots différents) : 887 ; Mot le plus cité : Université

13. Vous étudiez :

	Effectifs	% Rep.
A l'Université	9306	81,1%
En BTS	18	0,2%
En Ecole de Commerce	52	0,5%
En Ecole d'ingénieur	1594	13,9%
En Classe Prépa	91	0,8%
Autres, précisez	408	3,6%
Total	11469	100%

Réponses effectives : 11469 Non-réponse(s) : 47
 Taux de réponse : 99,6% Modalités les plus citées : A l'Université; En Ecole d'ingénieur; Autres, précisez

14. Autres, précisez :

	Nb Occurrences	% Rep.
IUT	131	32,3%
Inspé	66	16,3%
DUT	63	15,5%
ECOLE	59	14,5%
Ifsi	19	4,7%
prépa	17	4,2%
université	16	3,9%
Licence	15	3,7%
Institut	14	3,4%
intégrée	14	3,4%
...	359	88,4%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 406
Taux de réponse : 99,5%

Non-réponse(s) : 2
Corpus (nombre total de mots) : 905 ; Lexique (nombre de mots différents) : 178 ; Mot le plus cité : IUT

15. Quel est votre secteur d'étude ?

	Effectifs	% Rep.
Secteur pluridisciplinaire : INSPE	753	6,6%
Secteur pluridisciplinaire : IUT	1013	8,8%
Secteur Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines	2601	22,7%
Secteur Droit et Sciences Politiques	1037	9%
Secteur Economie Gestion	569	5%
Secteur Santé	695	6,1%
Secteur Sciences et Technologies	4215	36,8%
Autre	579	5,1%
Total	11462	100%

Réponses effectives : 11462
Taux de réponse : 99,5%

Non-réponse(s) : 54
Modalités les plus citées : Secteur Sciences et Technologies; Secteur Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines; Secteur Droit et Sciences Politiques

16. Autre :

	Nb Occurrences	% Rep.
STAPS	107	20,2%
SCIENCES	74	13,9%
vie	47	8,9%
Science	34	6,4%
Environnement	33	6,2%
Secteur	30	5,6%
Terre	30	5,6%
Sport	25	4,7%
Svte	20	3,8%
communication	18	3,4%
...	595	112,1%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 531
Taux de réponse : 91,7%

Non-réponse(s) : 48
Corpus (nombre total de mots) : 1366 ; Lexique (nombre de mots différents) : 240 ; Mot le plus cité : STAPS

17. Vous étudiez à Aix-Marseille Université :

	Effectifs	% Rep.
Oui	1730	15,1%
Non	9714	84,9%
Total	11444	100%

Réponses effectives : 11444
Taux de réponse : 99,4%

Non-réponse(s) : 72
Modalité la plus citée : Non

18. Merci de préciser le numéro de votre département de votre lieu d'étude :

	Effectifs	% Rep.
Moins de 2	70	0,6%
De 2 à 23	6189	54,7%
De 24 à 45	2569	22,7%
De 46 à 67	850	7,5%
68 et plus	1635	14,5%
Total	11313	100%

Réponses effectives : 11313 Non-réponse(s) : 203
 Taux de réponse : 98,2% Moyenne : 34.16 ; Médiane : 21 ; Ecart-type : 22.07 ; Min - Max : 0 - 100 ; Somme : 386415

19. Dans quel pays ?

	Nb Occurrences	% Rep.
France	11293	98,8%
Marseille	10	0,1%
Dijon	9	0,1%
Allemagne	8	0,1%
Gabon	5	0%
Feance	4	0%
Français	4	0%
Francd	4	0%
Fance	3	0%
Francr	3	0%
...	86	0,8%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 11427 Non-réponse(s) : 89
 Taux de réponse : 99,2% Corpus (nombre total de mots) : 11464 ; Lexique (nombre de mots différents) : 72 ; Mot le plus cité : France

20. Quelle est votre année d'étude?

	Effectifs	% Rep.
1	3199	27,9%
2	2613	22,8%
3	2617	22,8%
4	1580	13,8%
5	1286	11,2%
Plus	188	1,6%
Total	11483	100%

Réponses effectives : 11483 Non-réponse(s) : 33
 Taux de réponse : 99,7% Modalités les plus citées : 1; 3; 2

21. Vous effectuez un Master Recherche ou un Doctorat :

	Effectifs	% Rep.
Oui	708	24,8%
Non	2142	75,2%
Total	2850	100%

Réponses effectives : 2850 Non-réponse(s) : 16
 Taux de réponse : 99,4% Modalité la plus citée : Non

22. Etes-vous en alternance cette année ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	815	7,6%
Non	9931	92,4%
Total	10746	100%

Réponses effectives : 10746 Non-réponse(s) : 62
 Taux de réponse : 99,4% Modalité la plus citée : Non

23. Cette alternance est :

	Effectifs	% Rep.
Rémunérée	782	96,8%
Non-rémunérée	26	3,2%
Total	808	100%

Réponses effectives : 808 Non-réponse(s) : 7
 Taux de réponse : 99,1% Modalité la plus citée : Rémunérée

24. Avant cette période d'enseignement à distance, qu'est-ce qui vous prenait le plus de temps ? Classez les réponses du plus important au moins important.

	Effectifs	% Rep.
Activités personnelles et familiales	8645	80,6%
Le travail à réaliser dans le cadre de mes études	10028	93,5%
Activité professionnelle	6811	63,5%
Total	10729	

Réponses effectives : 10729 Non-réponse(s) : 79
 Taux de réponse : 99,3% Modalité la plus citée : Le travail à réaliser dans le cadre de mes études

25. Quel matériel utilisez-vous principalement pour suivre l'enseignement à distance ?

	Effectifs	% Rep.
Ordinateur portable	9494	88,1%
Ordinateur fixe	726	6,7%
Tablette	244	2,3%
Smartphone	316	2,9%
Total	10780	100%

Réponses effectives : 10780 Non-réponse(s) : 28
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Ordinateur portable

26. Pour suivre les cours à distance, vous utilisez une connexion principalement via :

	Effectifs	% Rep.
Un réseau Internet filaire via un modem	827	7,7%
Un réseau Internet en WIFI	8523	79,2%
Un réseau mobile (Edge, 3G, 4G, etc.)	1416	13,2%
Total	10766	100%

Réponses effectives : 10766 Non-réponse(s) : 42
Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : Un réseau Internet en WIFI

27. Avez-vous bénéficié d'un prêt ou d'un don de matériel fourni par votre université?

	Effectifs	% Rep.
Non	10528	97,9%
Oui, précisez	227	2,1%
Total	10755	100%

Réponses effectives : 10755 Non-réponse(s) : 53
Taux de réponse : 99,5% Modalité la plus citée : Non

28. Oui, précisez :

	Nb Occurrences	% Rep.
ordinateur	135	61,4%
portable	78	35,5%
clé	28	12,7%
Prêt	17	7,7%
Aide	10	4,5%
internet	6	2,7%
prêté	6	2,7%
achat	5	2,3%
Carte	5	2,3%
confinement	5	2,3%
...	260	118,2%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 220
Taux de réponse : 96,9%

Non-réponse(s) : 7

Corpus (nombre total de mots) : 1002 ; Lexique (nombre de mots différents) : 191 ; Mot le plus cité : ordinateur

29. Avant le "tout à distance", vous estimez que votre temps total passé devant les écrans était généralement de :

	Effectifs	% Rep.
Moins d'une heure par jour	182	1,7%
1 à 2 heures par jour	1705	15,8%
2 à 4 heures par jour	4618	42,8%
4 à 8 heures par jour	3249	30,1%
Au-delà de 8 heures par jour	1024	9,5%
Total	10778	100%

Réponses effectives : 10778
Taux de réponse : 99,7%

Non-réponse(s) : 30

Modalités les plus citées : 2 à 4 heures par jour; 4 à 8 heures par jour; 1 à 2 heures par jour

- Moins d'une heure p...
- 1 à 2 heures par jour
- 2 à 4 heures par jour
- 4 à 8 heures par jour
- Au-delà de 8 heures...

30. Généralement, pour vous informer, vous utilisez majoritairement :

	Effectifs	% Rep.
Le Web (recherche sur moteurs de recherche, sites Web particuliers, etc.)	5448	50,6%
Des services de sélections de l'actualité (Google Actualités, Yahoo ! Actualités, Apple News, etc..)	927	8,6%
Des réseaux sociaux numériques (Facebook, twitter...)	2709	25,2%
La télévision	1260	11,7%
La radio	297	2,8%
Presse papier	130	1,2%
Total	10771	100%

Réponses effectives : 10771
Taux de réponse : 99,7%

Non-réponse(s) : 37

Modalités les plus citées : Le Web (recherche sur moteurs de recherche, sites Web particuliers, etc.); Des réseaux sociaux numériques (Facebook, twitter...); La télévision

31. En général, vous vous considérez comme une personne :

	Effectifs	% Rep.
Très peu connectée	155	1,4%
Peu connectée	1500	13,9%
Assez connectée	6084	56,4%
Très connectée	3043	28,2%
Total	10782	100%

Réponses effectives : 10782 Non-réponse(s) : 26
 Taux de réponse : 99,8% Modalité la plus citée : Assez connectée

32. Concernant le maniement des outils numériques, vous vous considérez comme une personne :

	Effectifs	% Rep.
Pas à l'aise du tout	102	0,9%
Pas à l'aise	874	8,1%
A l'aise	6245	58%
Très à l'aise	3549	33%
Total	10770	100%

Réponses effectives : 10770 Non-réponse(s) : 38
 Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : A l'aise

33. Avant le tout à distance, pendant vos cours:

	Effectifs	% Rep.
Vous n'utilisiez quasiment pas d'outils numériques	3197	29,8%
Vous utilisiez votre ordinateur ou tablette en classe	5593	52,1%
Vous utilisiez régulièrement l'ENT	6713	62,5%
Vous utilisiez les forums de discussion présents dans les cours	814	7,6%
Vous consultiez les ressources en ligne des BU	1706	15,9%
Total	10734	

Réponses effectives : 10734
Taux de réponse : 99,3%

Non-réponse(s) : 74

Modalités les plus citées : Vous utilisiez régulièrement l'ENT; Vous utilisiez votre ordinateur ou tablette en classe; Vous n'utilisiez quasiment pas d'outils numériques

34. De façon générale, vous pensez que, majoritairement, l'essor des technologies numériques:

	Effectifs	% Rep.
Favorise le développement de la connaissance	5627	52,2%
Nuit au développement de la connaissance	1797	16,7%
Ne changent rien au développement de la connaissance	1384	12,8%
Aucune des trois réponses précédentes	1965	18,2%
Total	10773	100%

Réponses effectives : 10773
Taux de réponse : 99,7%

Non-réponse(s) : 35

Modalité la plus citée : Favorise le développement de la connaissance

35. Avant cet enseignement à distance, quelle est la tâche qui vous demandait le plus de temps:

	Effectifs	% Rep.
Travail personnel (révision, préparation...)	3578	33,2%
Suivre et assister aux cours	7186	66,8%
Total	10764	100%

Réponses effectives : 10764
Taux de réponse : 99,6%

Non-réponse(s) : 44

Modalité la plus citée : Suivre et assister aux cours

36. Et à présent ?

	Effectifs	% Rep.
Travail personnel (révision, préparation...)	7514	69,9%
Suivre et assister aux cours	3241	30,1%
Total	10755	100%

Réponses effectives : 10755 Non-réponse(s) : 53
 Taux de réponse : 99,5% Modalité la plus citée : Travail personnel (révision, préparation...)

37. Actuellement, quel est le pourcentage de vos cours à distance :

	Effectifs	% Rep.
0 % aucun cours à distance	52	0,5%
25 %	213	2%
50 %	372	3,5%
75%	1863	17,4%
100% tous les cours à distance	8230	76,7%
Total	10730	100%

Réponses effectives : 10730 Non-réponse(s) : 78
 Taux de réponse : 99,3% Modalités les plus citées : 100% tous les cours à distance; 75%; 50 %

38. Les cours actuels que vous suivez à distance sont majoritairement des :

	Effectifs	% Rep.
Cours Magistraux (CM)	8669	80,5%
Travaux Dirigés (TD)	8599	79,8%
Autres, précisez	807	7,5%
Total	10774	

Réponses effectives : 10774 Non-réponse(s) : 34
 Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Cours Magistraux (CM)

39. Autres, précisez :

	Nb Occurrences	% Rep.
Travaux	112	14%
Pratiques	100	12,5%
cours	50	6,2%
projets	21	2,6%
distance	20	2,5%
deux	19	2,4%
Séminaires	19	2,4%
Projet	17	2,1%
pratique	13	1,6%
groupe	12	1,5%
...	454	56,7%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 801 Non-réponse(s) : 6
 Taux de réponse : 99,3% Corpus (nombre total de mots) : 2099 ; Lexique (nombre de mots différents) : 306 ; Mot le plus cité : Travaux

40. Vos cours à distance se font majoritairement sous la forme :

	Effectifs	% Rep.
De visioconférences à suivre en direct (Synchrone)	9812	91,2%
De ressources fournies par vos enseignants et des activités à réaliser de manière différée (Asynchrone)	949	8,8%
Total	10761	100%

Réponses effectives : 10761 Non-réponse(s) : 47
 Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : De visioconférences à suivre en direct (Synchrone)

41. En cette période, la fréquence de vos cours en visioconférence est de:

	Effectifs	% Rep.
Moins de 2 cours par semaine	468	4,3%
Entre 2 et 4 cours par semaine	1078	10%
Entre 4 et 6 cours par semaine	1583	14,7%
Entre 6 et 8 cours par semaine	2183	20,3%
Plus de 8 cours par semaine	5447	50,6%
Total	10759	100%

Réponses effectives : 10759 Non-réponse(s) : 49
 Taux de réponse : 99,5% Modalités les plus citées : Plus de 8 cours par semaine; Entre 6 et 8 cours par semaine; Entre 4 et 6 cours par semaine

42. Etes-vous assidu.e et présent.e à tous les enseignements prévus?

	Effectifs	% Rep.
Oui	8214	76,4%
Non	2539	23,6%
Total	10753	100%

Réponses effectives : 10753 Non-réponse(s) : 55
 Taux de réponse : 99,5% Modalité la plus citée : Oui

43. Combien de temps estimez-vous pouvoir rester concentré.e sur un cours en visioconférence?

	Effectifs	% Rep.
Moins d'1 heure	2336	21,7%
1h	4431	41,1%
2h	3021	28,1%
3h	596	5,5%
4h et plus	385	3,6%
Total	10769	100%

Réponses effectives : 10769 Non-réponse(s) : 39
 Taux de réponse : 99,6% Modalités les plus citées : 1h; 2h; Moins d'1 heure

44. Dans ce confinement, qu'est-ce qui, selon vous, a changé par rapport à vos cours en présentiel ?

	Nb Occurrences	% Rep.
cours	4257	49,7%
travail	1567	18,3%
temps	1452	17%
Concentration	1389	16,2%
professeurs	1079	12,6%
motivation	971	11,3%
difficile	813	9,5%
présentiel	754	8,8%
suivre	740	8,6%
fait	693	8,1%
...	60788	710,3%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 8558 Non-réponse(s) : 2250
 Taux de réponse : 79,2% Corpus (nombre total de mots) : 184568 ; Lexique (nombre de mots différents) : 6321 ; Mot le plus cité : cours

45. Vous estimez que votre participation pendant les cours en visioconférence est :

	Effectifs	% Rep.
Moindre par rapport à l'enseignement en présentiel	4058	37,7%
Identique à l'enseignement en présentiel	1851	17,2%
Plus forte que pendant l'enseignement en présentiel	881	8,2%
Cela dépend des cours	2208	20,5%
Nulle	1766	16,4%
Total	10764	100%

Réponses effectives : 10764 Non-réponse(s) : 44
 Taux de réponse : 99,6% Modalités les plus citées : Moindre par rapport à l'enseignement en présentiel; Cela dépend des cours; Identique à l'enseignement en présentiel

46. Pendant les cours en visioconférence, la mise en activité organisée par les enseignants se fait plutôt :

	Effectifs	% Rep.
En groupe	3782	35,3%
Individuellement	3267	30,5%
Ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de mise en activité	3651	34,1%
Total	10700	100%

Réponses effectives : 10700 Non-réponse(s) : 108
 Taux de réponse : 99% Modalité la plus citée : En groupe

47. Pendant les cours en visioconférence, vos enseignants vous demandent essentiellement de :

	Effectifs	% Rep.
De participer oralement	6486	60,4%
Lire et analyser des articles scientifiques et/ou professionnels	1770	16,5%
Réaliser des exercices, des études de cas	5144	47,9%
Faire des recherches documentaires	879	8,2%
Réaliser un projet de groupe	2828	26,3%
Répondre à des QCM en ligne	2058	19,2%
Rien d'autre hormis d'écouter	5202	48,5%
Total	10736	

Réponses effectives : 10736 Non-réponse(s) : 72
 Taux de réponse : 99,3% Modalités les plus citées : De participer oralement; Rien d'autre hormis d'écouter; Réaliser des exercices, des études de cas

48. En dehors de la visioconférence, quels sont les supports de cours privilégiés par les enseignants ? (3 réponses maximum à classer)

	Importance	Effectifs	% Rep.
Document textuel	1,97	8653	81,2%
Diaporama sonorisé	0,53	2537	23,8%
Diaporama non sonorisé	1,45	6386	59,9%
Enregistrement audio	0,4	2248	21,1%
Vidéo	0,72	4376	41,1%
Autres, précisez	0,05	265	2,5%
Total		10655	

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée.

Réponses effectives : 10655 Non-réponse(s) : 153
Taux de réponse : 98,6% Modalités les plus citées : Document textuel; Diaporama non sonorisé; Vidéo

49. Autres, précisez :

	Nb Occurrences	% Rep.
cours	43	16,9%
Tableau	17	6,7%
visio	16	6,3%
diaporama	13	5,1%
PDF	12	4,7%
direct	11	4,3%
tablette	10	3,9%
Exercices	9	3,5%
internet	9	3,5%
document	8	3,1%
...	533	209,8%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 254 Non-réponse(s) : 11
Taux de réponse : 95,8% Corpus (nombre total de mots) : 1282 ; Lexique (nombre de mots différents) : 339 ; Mot le plus cité : cours

50. Avez-vous des productions écrites à rendre à vos enseignants?

	Effectifs	% Rep.
Oui	8548	79,4%
Non	2224	20,6%
Total	10772	100%

Réponses effectives : 10772 Non-réponse(s) : 36
Taux de réponse : 99,7% Modalité la plus citée : Oui

51. Sous quelle forme ?

	Effectifs	% Rep.
Sous forme de portfolio	465	5,5%
Sous forme de Wiki collaboratif	680	8%
Sous forme de document écrit (Word...) individuel	8290	97,3%
Total	8518	

Réponses effectives : 8518 Non-réponse(s) : 30
Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : Sous forme de document écrit (Word...) individuel

52. Avez-vous des travaux à présenter à l'oral ?

	Effectifs	% Rep.
--	-----------	--------

Oui	7053	65,5%
Non	3713	34,5%
Total	10766	100%

Réponses effectives : 10766 Non-réponse(s) : 42
Taux de réponse : 99,6% Modalité la plus citée : Oui

53. Sous quelle forme?

	Effectifs	% Rep.
Avec un diaporama à présenter à l'enseignant	4571	64,9%
Avec un diaporama sonorisé ou une vidéo à remettre à l'enseignant	655	9,3%
Sans support particulier, uniquement en visioconférence	1505	21,4%
Autre, à préciser	310	4,4%
Total	7041	100%

Réponses effectives : 7041 Non-réponse(s) : 12
Taux de réponse : 99,8% Modalité la plus citée : Avec un diaporama à présenter à l'enseignant

54. Autre, à préciser :

	Nb Occurrences	% Rep.
diaporama	77	24,9%
Enregistrement	45	14,6%
audio	39	12,6%
oral	37	12%
présenter	33	10,7%
vidéo	33	10,7%
visioconférence	31	10%
présentiel	28	9,1%
visio	19	6,1%
support	17	5,5%
...	662	214,2%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

55. Pendant les cours à distance, êtes-vous en interaction avec l'enseignant?

	Effectifs	% Rep.
Beaucoup moins qu'en présentiel	7378	68,6%
Pareil qu'en présentiel	2500	23,3%
Beaucoup plus qu'en présentiel	871	8,1%
Total	10749	100%

Réponses effectives : 10749
Taux de réponse : 99,5%

Non-réponse(s) : 59

Modalité la plus citée : Beaucoup moins qu'en présentiel

56. Pendant les cours à distance, êtes-vous en interaction avec les autres étudiants?

	Effectifs	% Rep.
Beaucoup moins qu'en présentiel	7783	72,3%
Pareil qu'en présentiel	1801	16,7%
Beaucoup plus qu'en présentiel	1184	11%
Total	10768	100%

Réponses effectives : 10768
Taux de réponse : 99,6%

Non-réponse(s) : 40

Modalité la plus citée : Beaucoup moins qu'en présentiel

57. Comment organisez-vous votre temps de travail personnel ?

	Effectifs	% Rep.
Je ne l'organise pas	2071	19,3%
Je planifie mon travail à mon rythme (Ex: réalisation de travaux intermédiaires)	2358	21,9%
Je planifie mon travail en fonction des dates d'échéances données par mes enseignants	6329	58,8%
Total	10758	100%

Réponses effectives : 10758
Taux de réponse : 99,5%

Non-réponse(s) : 50

Modalité la plus citée : Je planifie mon travail en fonction des dates d'échéances données par mes enseignants

58. Par rapport à l'enseignement en présentiel, comment évaluez-vous votre temps de travail personnel en cette période d'enseignement à distance ?

	Effectifs	% Rep.
Identique	1339	12,5%
Augmenté	5929	55,2%
Moindre	2697	25,1%
Commentez si vous souhaitez	773	7,2%
Total	10738	100%

Réponses effectives : 10738
Taux de réponse : 99,4%

Non-réponse(s) : 70

Modalité la plus citée : Augmenté

59. Commentez si vous souhaitez :

	Nb Occurrences	% Rep.
travail	308	40%
temps	243	31,6%
cours	198	25,7%
augmenté	153	19,9%
travailler	102	13,2%
personnel	84	10,9%
faire	72	9,4%
moindre	64	8,3%
motivation	58	7,5%
présentiel	58	7,5%
...	3987	517,8%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 770
Taux de réponse : 99,6%

Non-réponse(s) : 3

Corpus (nombre total de mots) : 13503 ; Lexique (nombre de mots différents) : 1421 ; Mot le plus cité : travail

60. Concernant le travail personnel, qu'est-ce qui est le plus difficile à distance ? 3 réponses maximum à classer.

	Importance	Effectifs	% Rep.
La prise en main de cours mis en ligne	0,4	1965	18,5%
La compréhension des consignes données par les enseignants	0,49	2513	23,6%
Les travaux à réaliser	0,47	2469	23,2%
La compréhension des contenus des cours	1,1	5087	47,8%
La recherche de ressources en ligne fiables et pertinentes	0,17	907	8,5%
L'organisation de mon travail personnel	1,07	5200	48,9%
L'évaluation du degré d'exigence de l'enseignant dans le rendu d'un travail	0,66	3741	35,2%
Le manque d'interactions avec les autres étudiants	0,82	4484	42,1%
La difficulté à travailler et s'organiser en groupe	0,57	3324	31,2%

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée.

Réponses effectives : 10642
Taux de réponse : 98,5%

Non-réponse(s) : 166

Modalités les plus citées : L'organisation de mon travail personnel; La compréhension des contenus des cours; Le manque d'interactions avec les autres étudiants

61. Pendant cette période d'enseignement à distance vous communiquez avec vos enseignants en dehors des cours :

	Effectifs	% Rep.
Beaucoup moins que pendant la période d'enseignement en présentiel	5058	44,4%
A l'identique par rapport à la période d'enseignement en présentiel	4703	41,3%
Beaucoup plus que pendant la période d'enseignement en présentiel	1619	14,2%
Total	11380	100%

Réponses effectives : 11380
Taux de réponse : 98,8%

Non-réponse(s) : 136

Modalité la plus citée : Beaucoup moins que pendant la période d'enseignement en présentiel

62. Lorsque vous communiquez avec vos enseignants, vous utilisez principalement (3 réponses maximum à classer) :

	Importance	Effectifs	% Rep.
Votre mail universitaire	2,48	9899	86,9%
Votre mail personnel (adresse gmail par exemple ou autre)	0,75	3538	31,1%
Réseaux sociaux ou messagerie instantanée non fournis par l'université (Facebook, WhatsApp, etc.)	0,06	401	3,5%
Des outils de communication et d'interaction a-synchrone (Forum, groupe...) via l'ENT	0,28	1816	15,9%
Des outils de communication Synchrones (chat...) via l'ENT	0,15	1091	9,6%
Des outils d'appel téléphonique ou vidéo via Internet (zoom, skype, discord, teams, etc.)	0,86	5201	45,7%
L'appel téléphonique via les réseaux mobiles (portables) ou fixes (filaire)	0,04	357	3,1%
Total		11389	

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée.

Réponses effectives : 11389
Taux de réponse : 98,9%

Non-réponse(s) : 127

Modalités les plus citées : Votre mail universitaire; Des outils d'appel téléphonique ou vidéo via Internet (zoom, skype, discord, teams, etc.); Votre mail personnel (adresse gmail par exemple ou autre)

63. Pensez-vous que l'enseignement à distance change les relations avec vos enseignants ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	8079	70,6%
Non	3359	29,4%
Total	11438	100%

Réponses effectives : 11438 Non-réponse(s) : 78
 Taux de réponse : 99,3% Modalité la plus citée : Oui

64. Pour quelles raisons?

	Nb Occurrences	% Rep.
cours	1214	19,7%
enseignants	870	14,1%
contact	684	11,1%
interactions	551	8,9%
professeurs	516	8,4%
distance	494	8%
interaction	488	7,9%
Peut	453	7,3%
questions	442	7,2%
étudiants	426	6,9%
...	34886	565,9%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 6165 Non-réponse(s) : 1914
 Taux de réponse : 76,3% Corpus (nombre total de mots) : 112749 ; Lexique (nombre de mots différents) : 4643 ; Mot le plus cité : cours

65. Lorsque que vous communiquez entre étudiants, vous utilisez majoritairement : Une seule réponse possible

	Effectifs	% Rep.
Réseaux sociaux numériques ou messagerie instantanée (WhatsApp, Facebook, etc.)	10328	90,5%
Votre mail personnel (adresse gmail par exemple ou autre)	143	1,3%
Votre mail universitaire	186	1,6%
Des outils de communication et d'interaction synchrone ou a-synchrone (Chat, Forum, groupe...) via l'ENT	153	1,3%
Des outils de visio via Internet (skype, zoom, etc.)	597	5,2%
Total	11407	100%

Réponses effectives : 11407
Taux de réponse : 99,1%

Non-réponse(s) : 109

Modalités les plus citées : Réseaux sociaux numériques ou messagerie instantanée (WhatsApp, Facebook, etc.); Des outils de visio via Internet (skype, zoom, etc.); Votre mail universitaire

- Réseaux sociaux numériques ou messagerie instantanée
- Votre mail personnel (adresse gmail par exemple ou autre)
- Votre mail universitaire
- Des outils de communication et d'interaction synchrone ou a-synchrone (Chat, Forum, groupe...) via l'ENT
- Des outils de visio via Internet (skype, zoom, etc.)

66. Vous considérez que les outils et services numériques fournis par votre université sont dans l'ensemble :

	Effectifs	% Rep.
Très satisfaisants	1357	11,9%
Satisfaisants	7670	67%
Insatisfaisants	1183	10,3%
Très insatisfaisants	324	2,8%
Vous ne pouvez pas vous prononcer car vous ne les utilisez pas	911	8%
Total	11445	100%

Réponses effectives : 11445
Taux de réponse : 99,4%

Non-réponse(s) : 71

Modalités les plus citées : Satisfaisants; Très satisfaisants; Insatisfaisants

67. Depuis la fermeture des universités, avez-vous la possibilité de récupérer des documents présents dans votre bibliothèque universitaire ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	7477	67,1%
Non	3665	32,9%
Total	11142	100%

Réponses effectives : 11142 Non-réponse(s) : 374
Taux de réponse : 96,8% Modalité la plus citée : Oui

68. Pour votre travail personnel, en dehors des documents transmis directement par vos enseignants, lorsque vous utilisez des ressources en ligne, il s'agit majoritairement de (3 réponses maximum à classer) :

	Importance	Effectifs	% Rep.
Articles et ressources accessibles via le site de votre université (BU, SCD et abonnements de votre université)	0,95	4169	37,2%
Sites, carnets de recherche, ou blogs de chercheur-es	0,51	2505	22,3%
Sites Web médiatiques (Lemonde, Arte, France Télévision, Radio France, Mediapart, etc.)	0,66	3337	29,7%
Contenus de vulgarisation scientifique en ligne accessibles à tous	0,59	3167	28,2%
Ressources institutionnelles ou professionnelles en ligne relatives à votre futur métier	0,37	2092	18,6%
Articles et ressources scientifiques accessibles à tous sans abonnement	0,82	4465	39,8%
Ressources via un portail inter-universitaire (UNT, Fun Mooc, portail sup du numérique, Canal-U, autres Mooc...)	0,19	1051	9,4%
Le site Web, blog, chaîne vidéo ou autre accessible à tous de mon enseignant-e	0,25	1391	12,4%
Réseaux sociaux (You Tube, Facebook, Twitter, etc.)	0,4	2358	21%
Je n'utilise aucune ressource en ligne	0,28	1071	9,5%
Autres :	0,05	274	2,4%
Total		11218	

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée.

Réponses effectives : 11218 Non-réponse(s) : 298
Taux de réponse : 97,4% Modalités les plus citées : Articles et ressources scientifiques accessibles à tous sans abonnement; Articles et ressources accessibles via le site de votre université (BU, SCD et abonnements de votre université); Sites Web médiatiques (Lemonde, Arte, France Télévision, Radio France, Mediapart, etc.)

69. Rencontrez-vous des problèmes techniques (maniement des outils, soucis de connexion, plate-forme instable, etc.) ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	5734	50,3%
Non	5665	49,7%
Total	11399	100%

Réponses effectives : 11399 Non-réponse(s) : 117
 Taux de réponse : 99% Modalité la plus citée : Oui

70. Quels types de problèmes techniques rencontrez-vous principalement ? Une seule réponse possible.

	Effectifs	% Rep.
Difficultés dans le maniement des outils	324	5,7%
Problèmes de connexions	3886	67,9%
Instabilité de la plate-forme de votre université (plantage)	1287	22,5%
Autre:	227	4%
Total	5724	100%

Réponses effectives : 5724 Non-réponse(s) : 10
 Taux de réponse : 99,8% Modalité la plus citée : Problèmes de connexions

72. Quand vous rencontrez des difficultés avec les outils numériques, pour obtenir de l'aide, vous vous tournez vers : 3 réponses maximum à classer du moins important au plus important

	Importance	Effectifs	% Rep.
Votre enseignant	0,96	4593	42%
Le service informatique de votre université	0,3	1574	14,4%
Le pôle numérique de votre composante/département	0,06	355	3,2%
Un ou des étudiants(s) que vous considérez comme expert(s)	0,46	2332	21,3%
Des étudiants avec qui vous travaillez régulièrement	1,6	7306	66,8%
Les forums d'aide et les tutoriels en ligne	0,41	2306	21,1%
Vos proches	0,95	4685	42,8%
Autres	0,16	637	5,8%
Total		10938	

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée.

Réponses effectives : 10938
Taux de réponse : 95%

Non-réponse(s) : 578

Modalités les plus citées : Des étudiants avec qui vous travaillez régulièrement; Vos proches; Votre enseignant

73. Autres :

	Nb Occurrences	% Rep.
Personne	147	26,2%
débrouille	45	8%
problème	36	6,4%
connexion	32	5,7%
internet	31	5,5%
seul	22	3,9%
seule	21	3,7%
wifi	17	3%
faire	16	2,8%
opérateur	15	2,7%
...	839	149,3%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 562
Taux de réponse : 88,2%

Non-réponse(s) : 75

Corpus (nombre total de mots) : 2921 ; Lexique (nombre de mots différents) : 454 ; Mot le plus cité : Personne

74. Aimeriez-vous bénéficier d'une formation qui vous aiderait à mieux travailler à distance ? Si oui, donnez un exemple ?

	Effectifs	% Rep.
Non	9701	86,2%
Oui, donnez un exemple :	1550	13,8%
Total	11251	100%

Réponses effectives : 11251 Non-réponse(s) : 265
 Taux de réponse : 97,7% Modalité la plus citée : Non

75. Oui, donnez un exemple : :

	Nb Occurrences	% Rep.
travail	248	22,3%
organiser	205	18,5%
temps	188	16,9%
organisation	184	16,6%
formation	174	15,7%
cours	137	12,3%
mieux	94	8,5%
distance	86	7,7%
gérer	66	5,9%
outils	66	5,9%
...	3712	334,4%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 1110 Non-réponse(s) : 440
 Taux de réponse : 71,6% Corpus (nombre total de mots) : 10842 ; Lexique (nombre de mots différents) : 1292 ; Mot le plus cité : travail

76. Dans l'ensemble, l'accompagnement et le suivi de votre travail proposés par vos enseignants vous semblent-ils adaptés à la situation du tout à distance ?

	Effectifs	% Rep.
Pas du tout	1347	11,8%
Plutôt non	3497	30,6%
Plutôt oui	5796	50,8%
Tout à fait	770	6,7%
Total	11410	100%

Réponses effectives : 11410 Non-réponse(s) : 106
 Taux de réponse : 99,1% Modalité la plus citée : Plutôt oui

77. Vous pouvez préciser si vous le souhaitez : Attention, il ne s'agit pas ici de vous inviter à apporter une possible évaluation d'enseignants identifiés, mais de vous permettre d'éclairer votre évaluation de l'enseignement en distanciel reçu durant ces derniers mois et/ou de votre travail d'étudiant face aux cours à distance. Nous rappelons, par ailleurs, que la diffamation, le dénigrement ou l'injure restent des infractions pénales et sont également susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

	Nb Occurrences	% Rep.
cours	1183	52,5%
travail	557	24,7%
enseignants	549	24,4%
professeurs	544	24,2%
distance	381	16,9%
présentiel	356	15,8%
faire	353	15,7%
temps	353	15,7%
fait	254	11,3%
étudiants	250	11,1%
...	26438	1174%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

78. En dehors des cours, participez-vous ou organisez-vous des groupes de travail entre étudiants ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	4972	43,5%
Non	6447	56,5%
Total	11419	100%

Réponses effectives : 11419

Non-réponse(s) : 97

Taux de réponse : 99,2%

Modalité la plus citée : Non

79. Concernant le travail collectif entre étudiants (groupes, etc.), avez-vous le sentiment que l'enseignement à distance :

	Effectifs	% Rep.
Augmente les échanges entre étudiants	2018	17,8%
Diminue les échanges entre étudiants	6747	59,4%
Ne change rien à ce sujet	2585	22,8%
Total	11350	100%

Réponses effectives : 11350

Non-réponse(s) : 166

Taux de réponse : 98,6%

Modalité la plus citée : Diminue les échanges entre étudiants

80. Avez-vous le sentiment d'être davantage efficace en contexte d'enseignement à distance par rapport au présentiel ?

	Effectifs	% Rep.
Plus efficace à distance qu'en présentiel	1709	15%
Aussi efficace à distance qu'en présentiel	1796	15,8%
Moins efficace à distance qu'en présentiel	7892	69,2%
Total	11397	100%

Réponses effectives : 11397 Non-réponse(s) : 119
 Taux de réponse : 99% Modalité la plus citée : Moins efficace à distance qu'en présentiel

81. Par rapport à une année en présentiel, vous avez le sentiment que votre diplôme en termes de niveau d'exigence est plutôt :

	Effectifs	% Rep.
De moindre valeur	5204	45,8%
De même valeur	4498	39,6%
De valeur supérieure	1655	14,6%
Total	11357	100%

Réponses effectives : 11357 Non-réponse(s) : 159
 Taux de réponse : 98,6% Modalité la plus citée : De moindre valeur

82. Vous sentez-vous isolé.e dans ce contexte d'enseignement à distance ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	7719	67,8%
Non	3673	32,2%
Total	11392	100%

Réponses effectives : 11392 Non-réponse(s) : 124
 Taux de réponse : 98,9% Modalité la plus citée : Oui

84. Par rapport au présentiel, avez-vous le sentiment d'avoir appris pendant cette période d'enseignement à distance ?

	Effectifs	% Rep.
Beaucoup moins	1858	16,4%
Moins	4625	40,7%
Pareil	3633	32%
Mieux	894	7,9%
Beaucoup mieux	344	3%
Total	11354	100%

Réponses effectives : 11354 Non-réponse(s) : 162
 Taux de réponse : 98,6% Modalités les plus citées : Moins; Pareil; Beaucoup moins

85. D'après votre expérience et dans votre situation actuelle, quels sont, selon vous, les avantages de l'enseignement à distance ?

	Nb Occurrences	% Rep.
temps	3573	45,5%
cours	2169	27,6%
transports	815	10,4%
travail	773	9,9%
peut	740	9,4%
trajet	684	8,7%
travailler	618	7,9%
avantage	537	6,8%
faire	519	6,6%
permet	505	6,4%
...	43272	551,5%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 7846
Taux de réponse : 68,1%

Non-réponse(s) : 3670

Corpus (nombre total de mots) : 133965 ; Lexique (nombre de mots différents) : 5002 ; Mot le plus cité : temps

86. D'après votre expérience et dans votre situation actuelle, quelles sont, selon vous, les principales limites de l'enseignement à distance ?

	Nb Occurrences	% Rep.
cours	2611	34,5%
manque	1475	19,5%
étudiants	1431	18,9%
travail	1059	14%
professeurs	932	12,3%
distance	868	11,5%
enseignants	828	10,9%
temps	752	9,9%
concentration	723	9,6%

interaction	712	9,4%
...	64164	847,8%

Les mots surlignés représentent les mots remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 7568 Non-réponse(s) : 3948
 Taux de réponse : 65,7% Corpus (nombre total de mots) : 176042 ; Lexique (nombre de mots différents) : 6826 ; Mot le plus cité : cours

87. Est-ce que le contexte de crise sanitaire et ses contraintes perturbent votre capacité à poursuivre vos études ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	6339	56,1%
Non	4967	43,9%
Total	11306	100%

Réponses effectives : 11306 Non-réponse(s) : 210
 Taux de réponse : 98,2% Modalité la plus citée : Oui

88. Oui, précisez ce qui perturbe le plus votre capacité de travail (une seule réponse possible) :

	Effectifs	% Rep.
Oui, car absence de stage ou d'alternance	635	10,1%
Oui, du fait de problèmes financiers	302	4,8%
Oui, du fait des conditions de vie pendant le confinement	1701	27%
Oui, du fait de l'isolement social	3136	49,7%
Autre :	536	8,5%
Total	6310	100%

Réponses effectives : 6310 Non-réponse(s) : 29
 Taux de réponse : 99,5% Modalités les plus citées : Oui, du fait de l'isolement social; Oui, du fait des conditions de vie pendant le confinement; Oui, car absence de stage ou d'alternance

- Oui, car absence de stage...
- Oui, du fait de problèmes...
- Oui, du fait des conditions...
- Oui, du fait de l'isolement...
- Autre :

90. Pendant cette période d'enseignement à distance, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Classer les réponses du plus important au moins important.

	Effectifs	% Rep.
Activités personnelles et familiales	8646	76,6%
Le travail à réaliser dans le cadre de mes études	10818	95,9%
Activité professionnelle	6559	58,1%
Total	11283	

Réponses effectives : 11283 Non-réponse(s) : 233
 Taux de réponse : 98% Modalité la plus citée : Le travail à réaliser dans le cadre de mes études

91. Seriez-vous d'accord pour réaliser un entretien avec un.e chercheur.e sur ces questions ?

	Effectifs	% Rep.
Oui	3046	27,1%
Non	8197	72,9%
Total	11243	100%

Réponses effectives : 11243 Non-réponse(s) : 273
 Taux de réponse : 97,6% Modalité la plus citée : Non

95. Date de saisie

	Effectifs	% Obs.
--	-----------	--------

janvier	1730	15%
décembre	9786	85%
Total	11516	100%

Réponses effectives : 11516 Non-réponse(s) : 0
Taux de réponse : 100% Date la plus citée : décembre ; Période : du 03/12/2020 17:29:55 au 24/01/2021 14:46:20 ; Regroupement : Mois

98. Temps de saisie

	Effectifs	% Obs.
Moins de -1655	0	0%
De -1655 à 356	121	1,1%
De 357 à 2369	10504	91,2%
De 2370 à 4381	572	5%
4382 et plus	319	2,8%
Total	11516	100%

Réponses effectives : 11516 Non-réponse(s) : 0
Taux de réponse : 100% Moyenne : 1363.07 ; Médiane : 951,21 ; Ecart-type : 2012.34 ; Min - Max : 40,85 - 54477,26 ; Somme : 15697099.01

100. Origine

	Nb Occurrences	% Obs.
Direct	11493	99,8%
qr_code,qr_code	23	0,2%

Les éléments surlignés représentent les éléments remarquables parmi les plus cités.

Réponses effectives : 11516 Non-réponse(s) : 0
Taux de réponse : 100% Nombre total d'éléments : 11516 ; Nombre d'éléments différents : 2 ; Élément le plus cité : Direct

101. Appareil utilisé pour la saisie

	Effectifs	% Obs.
PC	6161	53,5%
Tablette	46	0,4%
Smartphone	5309	46,1%
Total	11516	100%

Réponses effectives : 11516 Non-réponse(s) : 0
Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : PC

102. Progression

	Effectifs	% Obs.
En cours	0	0%
Terminé	11516	100%
QuotaFull	0	0%
ScreenOut	0	0%
Total	11516	100%

Réponses effectives : 11516 Non-réponse(s) : 0
Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Terminé

103. Source

Réponses effectives : 0 Non-réponse(s) : 11516
Taux de réponse : 0%

138. Améliorer la CP

Réponses effectives : 0 Non-réponse(s) : 11516
Taux de réponse : 0%

140. Codification

Réponses effectives : 0
Taux de réponse : 0%

Non-réponse(s) : 11516

142. Codification1

Réponses effectives : 0
Taux de réponse : 0%

Non-réponse(s) : 11516

144. Codification2

Réponses effectives : 0
Taux de réponse : 0%

Non-réponse(s) : 11516